

ISSN 2524-0986

 iScience

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Выпуск 2(34)
Часть 6

Переяслав-Хмельницкий
2018

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ВЫПУСК 2(34)
Часть 6

Февраль 2018 г.

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Выходит –12 раз в год (ежемесячно)
Издается с июня 2015 года

Включен в наукометрические базы:

РИНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=58411

Google Scholar

<https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP57y1kAAAAJ&hl=uk>

Бібліометрика української науки

http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=journals

Index Copernicus

<http://journals.indexcopernicus.com/++++,p24785301,3.html>

Переяслав-Хмельницький

УДК 001.891(100) «20»

ББК 72.4

A43

Главный редактор:

Коцул В.П., доктор исторических наук, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины

Редколлегия:

Базалук О.А.	д-р филос. наук, профессор (Украина)
Доброскок И.И.	д-р пед. наук, профессор (Украина)
Кабакбаев С.Ж.	д-р физ.-мат. наук, профессор (Казахстан)
Мусабекова Г.Т.	д-р пед. наук, профессор (Казахстан)
Смирнов И.Г.	д-р геогр. наук, профессор (Украина)
Исак О.В.	д-р социол. наук (Молдова)
Лю Бинцян	д-р искусствоведения (КНР)
Тамулет В.Н.	д-р ист. наук (Молдова)
Брынза С.М.	д-р юрид. наук, профессор (Молдова)
Мартынюк Т.В.	д-р искусствоведения (Украина)
Тихон А.С.	д-р мед. наук, доцент (Молдова)
Горашенко А.Ю.	д-р пед. наук, доцент (Молдова)
Алиева-Кенгерли Г.Т.	д-р филол. наук, профессор (Азербайджан)
Айдосов А.А.	д-р техн. наук, профессор (Казахстан)
Лозова Т.М.	д-р техн. наук, профессор (Украина)
Сидоренко О.В.	д-р техн. наук, профессор (Украина)
Хеладзе Н.Д.	канд. хим. наук (Грузия)
Таласпаева Ж.С.	канд. филол. наук, профессор (Казахстан)
Чернов Б.О.	канд. пед. наук, профессор (Украина)
Мартынюк А.К.	канд. искусствоведения (Украина)
Воловык Л.М.	канд. геогр. наук (Украина)
Ковальська К.В.	канд. ист. наук (Украина)
Амрахов В.Т.	канд. экон. наук, доцент (Азербайджан)
Мкртчян К.Г.	канд. техн. наук, доцент (Армения)
Стати В.А.	канд. юрид. наук, доцент (Молдова)
Бугаевский К.А.	канд. мед. наук, доцент (Украина)

Актуальные научные исследования в современном мире // Сб. научных трудов - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - Вып. 2(34), ч. 6 – 240 с.

Языки издания: українська, русский, english, polski, беларуская, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերէն

Сборник предназначен для научных работников и преподавателей высших учебных заведений. Может использоваться в учебном процессе, в том числе в процессе обучения аспирантов, подготовки магистров и бакалавров в целях углубленного рассмотрения соответствующих проблем. Все статьи сборника прошли рецензирование, сохраняют авторскую редакцию, всю ответственность за содержание несут авторы.

УДК 001.891(100) «20»

ББК 72.4

A43

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ovsyannikova L. K., Valevskaya L. A., Orlova S. S. (Odessa, Ukraine) IMPORTANT STEP TO STORAGE SORGO – KNOWLEDGE OF ITS GYGRO-SHOCK PROPERTIES.....	6
Бердимуратова Асель (Астана, Қазақстан) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАР НЕГІЗІНДЕ СҮТ ӨНІМІ САПАСЫН БАСҚАРУДЫ АРТТЫРУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ.....	13
Байхожаева Бахыткуль Узаковна, Арпабекова Айман Муратбековна (Астана, Казахстан) БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ И ОПЫТ САМООЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА.....	17
Баржаксина Балжан, Қардыбай Сауатбек, Ержанова Ақбота, Әбдіғапар Данияр (Астана, Казахстан) СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТ, ПОСВЯЩЁННЫХ ИЗУЧЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ МЕЛЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ В ПОМОЛЬНЫХ КАМЕРАХ МЕЛЬНИЦ.....	22
Діордієнко Леонід Дмитрієвич, Кравченко Сергій Анатолійович, Семчук Павло Петрович (Одеса, Україна) ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕНТРИФУГОВАНИХ БЕТОНІВ.....	28
Дорофеев Виталий Степанович, Пушкарь Наталья Владимировна (Одесса, Украина) ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ БЕТОНОВ НА РАЗРУШЕНИЕ ПРИ УДАРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ.....	35
Дорофєєв Віталій Степанович, Петров Олексій Миколайович, Карпюк Василь Михайлович, Петров Микола Миколайович (Одеса, Україна) ІНЖЕНЕРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ПРОСТОРОВИХ ПЕРЕРІЗІВ ПРОГІННИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ.....	43
Досбаева Динара Кайраткызы (Алматы, Казахстан) АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН.....	57
Іващенко Євген Вікторович (Київ, Україна) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ ETHERNET ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПАКЕТІВ.....	61
Карпюк Ірина Анатоліївна, Карпюк Василь Михайлович (Одеса, Україна) ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЧЕРГОВО ВДАВЛЕНИХ І НАВАНТАЖЕНИХ ВИСЯЧИХ ПРИЗМАТИЧНИХ ПАЛЬ З ҐРУНТОМ ОСНОВИ.....	67
Коваль Мирослава Григорівна, Кузьменко Владислав Геннадійович, Поздишева Анастасія Михайлівна (Черкаси, Україна) ВИКОРИСТАННЯ БЕНТОНІТОВИХ ГЛИН ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТИЧНИХ ВОД ВІД ТЕКСТИЛЬНИХ БАРВНИКІВ.....	79

Корнієнко Валерій Ярославович, Сорока Валерій Степанович, Васильчук Олександр Юрійович (Рівне, Україна) ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИДОБУТКУ БУРШТИНУ З БУРШТИНОВІСНИХ РОДОВИЩ.....	85
Крячко Екатерина Виталиевна, Коваль Игорь Александрович (Харьков, Украина) ПРИМЕНЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА.....	88
Лебединець Віра Тарасівна, Буряченко Любов Юріївна (Львів, Україна) ОВОЧЕВИЙ САЛАТ «СМАКОТА» З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ЙОДУ ТА СЕЛЕНУ.....	92
Лозова Тетяна Михайлівна, Калимон Марта-Марія Володимирівна (Львів, Україна) ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ НЕТРАДИЦІЙНИХ ІНГРЕДІЄНТІВ У ВИРОБНИЦТВІ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ.....	96
Муканбетжанов Акниет Кайратулы (Алматы, Казахстан) К ВОПРОСУ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ В УСЛОВИЯХ РИСКА.....	99
Жусин Б.Т., Гуляренко А.А., Сейдуллаева Г.А. (Астана, Казахстан) ТОПЫРАҚ ӨНДЕЙТІН МАШИНАЛАРДЫҢ ЖҰМЫС ОРГАНДАРЫНЫҢ ТОЗУҒА ТӨЗІМДІЛІГІНЕ АНЫҚТАМА.....	105
Нурумғалиев Асылбек Хабадашевич, Копжасарова Айгүль Галымовна (Темиртау, Казахстан) ПРЕИМУЩЕСТВА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КРЕМНИЯ.....	112
Рагозіна Анастасія Вікторівна (Харків, Україна) ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОБОТИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЗАВОДСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА ПРИКЛАДІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ЛИСТА З АЛЮМІНІЄВОГО СПЛАВУ МАРКИ Д16АТ.....	116
Тарасов Євген Володимирович, Федюрко Михайло Юрійович (Київ, Україна) ЗАСТОСУВАННЯ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ.....	120
Торощанко Андрій Іванович (Київ, Україна) ЗАДАЧА УПРАВЛІННЯ НАДІЙНІСТЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ	125
Шевченко Валентина Владимировна, Петренко Николай Яковлевич (Харьков, Украина) РОЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ.....	131
Лантух Олександр Сергійович, Молчанов Лавр Сергійович, Синегін Євген Володимирович (Дніпро, Україна) АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДЖЕРЕЛ ЗАБРУДНЕННЯ СТАЛІ НЕМЕТАЛЕВИМИ ВКЛЮЧЕННЯМИ.....	137

Семчук Павло Петрович, Заврак Микола Василійович (Одеса, Україна), Куковський А.Г. (Рівне, Україна)	
МІКРОТРИЩОУТВОРЕННЯ В БЕТОНАХ НА ВУЛКАНІЧНИХ ШЛАКАХ	143
Андрущенко Михайло Іванович, Осіпов Михайло Юрійович, Капустян Олексій Євгенович, Савонов Юрій Миколайович, Акритова Таїсія Олександрівна, Кузьма Сергій Олександрович (Запоріжжя, Україна)	
ВІДНОВЛЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ШТАМПОТРИМАЧІВ ПРЕС-ФОРМ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ СИЛІКАТНОЇ ЦЕГЛИ.....	151
Квасов Андрей Иванович, Бакланов Александр Евгеньевич, Сагынганова Индира Кенесовна, Анапьянова Самал Багдатовна (Усть-Каменогорск, Казахстан)	
СИСТЕМА КОНВЕЙЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ.....	158
Брунеткин А.И., Максименко А.А., Лысюк О.В. (Одесса, Украина)	
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ТИПОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКОЙ БАРАБАННЫХ КОТЛОВ.....	163
Бордуч Дмитрий Олегович, Прохоров Владимир Тимофеевич (Шахты, Россия), Мишин Юрий Дмитриевич, Постников Павел Михайлович (Новосибирск, Россия), Тихонова Наталья Васильевна (Казань, Россия)	
НАУЧЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ – ОСНОВА ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИМПОРТОЗАМЕЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.....	179
ИНФОРМАЦИЯ О СЛЕДУЮЩЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ.....	239

Опубліковано:

[Шевченко В.В. Петренко Н.Я. Роль энергоэффективности электрооборудования электростанций в поддержании баланса активной и реактивной мощности в системе // Актуальные научные исследования в современном мире (iScience) : Сборник научных трудов (ISSN 2524-0986), 2(34), часть 6. - Украина, Переяслав-Хмельницкий: Общественная организация "Институт социальной трансформации", 2018. - С. 131-136.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.2221972>]

<https://iscience.in.ua/arkhyv/26-27-fevralya-2018>

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38824>
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38824/4/2018_Shevchenko_Rol_energoeffektivnosti.pdf

<https://elibrary.ru/item.asp?id=32530536>
https://elibrary.ru/download/elibrary_32530536_24739205.pdf

УДК 621.313

Шевченко Валентина Владимировна, Петренко Николай Яковлевич
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
(Харьков, Украина)

РОЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ

Аннотация. Сезонные, суточные «провалы» или «пики» потребления электроэнергии, любые изменения нагрузки приводят к избытку реактивной мощности и к росту напряжения в линиях. В работе рассмотрены вопросы влияния режимов работы электрооборудования, в частности, турбогенераторов, на поддержание баланса активной и реактивной мощности в энергосистеме.

Ключевые слова. Активная мощность, реактивная мощность, турбогенератор, баланс, энергоэффективность.

Shevchenko Valentina V., Petrenko Nicolay Y.
National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute"
(Kharkov, Ukraine)

THE ENERGY EFFICIENCY ROLE OF THE ELECTRICAL EQUIPMENT OF POWER PLANTS IN THE MAINTAINING OF ACTIVE AND REACTIVE POWER BALANCE IN THE SYSTEM

Annotation. Seasonal and daily "dips" or "peaks" of electricity consumption, any changes in load lead to an excess of reactive power and to an increase in voltage in the lines. The paper considers the influence of operating modes of electrical equipment, in particular, turbogenerators, on maintaining the balance of active and reactive power in the power system.

Keywords. Active power, reactive power, turbogenerator, balance, energy, efficiency

Развитие электроэнергетики в любой стране определяется комплексом факторов: направления и приоритеты развития; технологические, ресурсные и экологические возможности государства; энергетические, политические и демографические проблемы; прогрессирующая бедность населения; необходимость учета взаимного влияния указанных факторов и комплексный подход к оценке возможности их совместного развития. Энергоэффективность промышленных объектов в значительной степени определяется эффективностью используемого электрооборудования (ЭО), его основными параметрами (в первую очередь, КПД) и способностью работать в изменяющихся условиях генерации, передачи и распределения электроэнергии. В Украине программа энергоэффективности, как и практически во всех странах мира, реализуется достаточно трудно из-за

многочисленных проблем. Оценка развития энергетики является частью национальной энергетической позиции любого государства:

– внедрение энергоэффективных технологий и оборудования в производство может дать до 30 % сокращения потерь, обеспечит повышение экономичности отраслей, снизит вредные выбросы и т.д.;

– достижение ощутимого эффекта от политики энергосбережения возможно лишь при одновременном использовании энергосберегающих технологий по всей цепочке «выработка – передача – потребление» электроэнергии во всех отраслях промышленности и в социальной сфере.

Эксперты выделяют следующие препятствия для внедрения современного энергосберегающего оборудования [1, 2, с. 60-63]:

1) отсутствие критериев выбора энергоэффективного оборудования, программ его сервисного обслуживания [3, с. 284-288, 4, с. 151-155, 5, с. 11-18];

2) отсутствие механизмов финансирования создания и внедрения новой техники, [6, с. 181-184];

3) отсутствие программ подготовки кадров, [7, с. 38-43, 8, с. 3-9], способных быстро реагировать на появление нового оборудования и умеющих быстро перестраиваться на его эффективную эксплуатацию.

Из-за изменений величины и характера нагрузки, больших «провалов» и «пиков» энергопотребления, значительного вклада в энергосистему от ТЭС, зависящих от качества и постоянства поставок топлива и имеющих практически полностью изношенное электрооборудование (ЭО), [9, с. 168, 10, с. 156-159], частота тока в сети Украины последние десятилетия находится на уровне 49,5–49,7 Гц. Дальнейшее снижение частоты опасно: при снижении частоты в сети до 49,2 Гц реакторы энергоблоков АЭС должны разгружаться до 10 % номинальной мощности, что может повлечь лавинообразное увеличение дефицита мощности в энергосистеме и создать аварийную ситуацию, [10, с. 156-159].

Недогруженность ЛЭП приводит к увеличению напряжения и к увеличению емкостного тока в линиях. Накопление емкостной энергии пропорционально $c \cdot U^2$, где c – емкость линий электропередач, U – напряжение в линиях. Поэтому можно считать, что снижение рабочего напряжения в ЛЭП позволит несколько «разгрузить» сети от реактивной энергии, но увеличит потери при передаче. Поэтому выбор решений требует дополнительных исследований. «Провалы» или «пики» потребления электроэнергии в энергосистеме, изменение нагрузки в линиях 330–750 кВ приводят к появлению избытков реактивной мощности на уровне сотен Мвар и к росту напряжения в линиях, [3, с. 294-299]. Чтобы нормализовать напряжение в сети, необходимо обеспечить баланс реактивной мощности. Для решения этой проблемы недостаточно установление реакторов, синхронных компенсаторов (СК), трансформаторов и автотрансформаторов с системой регулирования напряжения под нагрузкой (РПН), [10, с. 156-159]. Более эффективным приемом поддержания баланса активной и реактивной энергии является изменение режимов работы генераторов ТЭС и АЭС путем изменения соотношения вырабатываемой ими активной и реактивной энергии, включая даже полный переход в режим СК, [9, с. 168]. Возможен перевод турбогенераторов (ТГ) на работу с повышенным значением коэффициента

мощности, например, с $\cos\varphi=0,994-0,999$, что не убирает, но снижает величину реактивной мощности, отдаваемой в сеть. Целесообразен был бы перевод ТГ в режим недовозбуждения, но это приведет к усилению электродинамических и термомеханических воздействий на ТГ, к ускоренной деградации всего оборудования станций, к снижению коэффициента готовности и коэффициента использования установленных энергоблоков [6, с. 181-184].

Общий показатель, определяющий потребность в топливно - энергетических ресурсах (ТЭР), – потребление на душу населения. Без достижения высокого уровня этого показателя невозможно достаточное развитие производительных сил и экономического благосостояния. В настоящее время нет решений, которые принципиально позволят изменить способы получения энергии. Анализ мировых запасов ТЭР и моделирование динамики спроса и предложения позволяет считать, что мировая энергетика до 2030 г. останется преимущественно топливной, углеводородной. Тенденция к сокращению потребления ТЭР на душу населения в развитых странах, которая наметилась в 80-е годы 20 века, неустойчива. США и европейские страны к 2012 г. практически вернулись к прежнему уровню потребления на душу населения, а Япония его существенно превысила. Это неожиданно, т.к. рост потребления в последние годы происходил в условиях использования новых моделей экономического роста, согласно которым доля энергоемких отраслей промышленности должна быть снижена при повышении менее энергоемкой доли сферы услуг.

В настоящее время электросети Украины работают недогруженными, что определяется экономическим состоянием национальной промышленности: многие предприятия закрыты или работают по сокращенному графику, а на работающих предприятиях износ ЭО не позволяет эксплуатировать их с номинальной нагрузкой. Активизация промышленности не даст значительного увеличения нагрузки на линии электропередач, т.к. новый виток развития предполагает использование энергосберегающих технологий, нового ЭО с более высоким КПД, что определит меньшее потребление активной энергии. Уже в 2015 г. страны Западной Европы на четверть сократили энергоемкость своих предприятий путем внедрения энергосберегающих технологий, т.е. более рационального расходования ТЭР, рис. 1 [10, с. 156-159].

Рисунок 1 - Основные направления экономии ТЭР на промышленных предприятиях

Основными электрогенерирующими элементами электроэнергетики являются ТГ и, соответственно, именно их качество и надежность является основой энергобезопасности любой национальной энергетики. В программе «Обновленная энергетическая стратегия Украины на период до 2030 г.» было установлено, что основной задачей обеспечения энергетической безопасности страны является повышение технико-экономических характеристик ТГ: расширение эксплуатационного диапазона изменения их нагрузок, продление срока службы, применение новых конструктивных решений и новых теплоносителей, повышение качества ремонтных работ. Это, в результате, должно привести к повышению надежности и конкурентоспособности ТГ. Поэтому, для определения направлений их развития, необходимо понимать направления развития энергетики, т.к. любое направление деятельности должно иметь перспективу и практическое продолжение:

1) электротехническая отрасль должна обеспечивать промышленность новыми типами энергоэффективного ЭО, что усложняется отсутствием финансирования замены, полноценного сервисного обслуживания или ремонта, недостаточностью информации о принципах подбора энергоэффективного ЭО, отсутствием целенаправленной системы подготовки кадров, способных не только эксплуатировать новую технику, но и вносить вклад в ее создание;

2) необходимо учитывать не только физическое, но и моральное старение ЭО. Мировая практика обновления электротехнического оборудования требует проведения модернизации в среднем раз в 8–10 лет, но на электростанциях Украины обновление электротехнических установок не проводилось с 80–90-х годов 20 века, [2, с. 60-63];

3) требования экологической безопасности работающего ЭО, снижение степени его влияния на окружающую среду. Негативные

последствия развития энергетики накапливаются и проявляются все больше, особенно в промышленно развитых странах;

4) необходимость понимания ограниченности углеводородных ресурсов. Опубликовано много работ, доказывающих, что известных и предполагаемых энергоресурсов достаточно для обеспечения потребности в энергии до конца 21-го века. Но для этого необходимо пересмотреть энергетическую политику, делая упор на снижение энергопотребления, [4, с.151-154, 6, с. 181-184];

5) рост населения определяет увеличение спроса на электроэнергию;

6) увеличиваются потери электроэнергии из-за износа ЭО.

Выводы:

1. Обязательными аспектами определения направления развития электроэнергетики является: обеспечение спроса на долгосрочные устойчивые источники энергии; повышение уровня экологической безопасности; внедрение приемов энергоресурсосбережения, что является одной из наиболее серьезных проблем для национального производителя, т.к. сегодня на производство единицы ВВП в Украине в среднем расходуется почти в 2-3 раза больше энергоресурсов, чем в европейских странах.

2. Для обеспечения устойчивого баланса активной и реактивной мощности в энергосистеме необходимо, помимо известных приемов регулирования: установление реакторов, СК, трансформаторов и автотрансформаторов с системой РПН, эксплуатации ТГ с максимально большим cosφ, - искать новые способы регулирования. Ожидается, что в ближайшее время будет подтверждена перспективность применения асинхронизированных турбогенераторов, способных, как вырабатывать, так и потреблять реактивную мощность в объемах, равных их полной активной мощности

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Черноусов С. А. Энергоемкость ВВП – зеркало экономического развития. - Москва: Директор, 2004. – 146 с.
2. Шевченко В. В. Технично-экономические аспекты развития электромашиностроения с учетом направлений развития электроэнергетики / В. В. Шевченко, В. И. Милых, Д. В. Потоцкий // Харків: НТУ «ХПІ». - Електротехніка і електромеханіка. - 2014. - № 2. – С. 60-63.
3. Шевченко В. В. Проблемы и способы передачи электроэнергии при полной выдаче мощности электростанциями / В. В. Шевченко, И. Я. Лизан // Донецьк: ДонНТУ. - Наукові праці ДонНТУ. Серія гірничо-електромеханічна.- 2008. - № 16(142). - С. 284-288.
4. Шевченко В. В. Сценарии развития электроэнергетики Украины / В. В. Шевченко // Київ: Університет повітряних сил. Системи управління, навігації та зв'язку. – 2012. - № 3(23). - С. 151–155.
5. Федотов Е. В. Компенсирующие устройства в сети предприятия. Расчет эффективности / Е. В. Федотов //Москва: Новости электротехники. - 2001 - № 5. – С. 11–18.
6. Потоцкий Д. В. Использование асинхронизированных турбогенераторов для стабилизации напряжения в энергосистеме / Д. В. Потоцкий,

- В. В. Шевченко // Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба. – Системи озброєння і військова техніка. – 2017.- № 1(49). – С. 181-184.
7. Кузьмин В. В. Роль человеческого фактора в обеспечении надежности работы АЭС в Украине / В. В. Кузьмин, В. В. Шевченко // Москва: Электрика – 2012. - № 3. - С. 38–43.
 8. Шевченко В. В. Проблемы современного обучения и рекомендации по подготовке инженеров – преподавателей в Украине / В. В. Шевченко, И. Я. Лизан, А. Г. Михальченко.// Ростов-на-Дону: VI Международный научно - методический симпозиум. Современные проблемы многоуровневого образования. - 2011 - С. 3-9.
 9. Шевченко В. В. Использование генераторного оборудования электростанций в качестве синхронных компенсаторов / В. В. Шевченко // Харків: ХХ1 МНПК. Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров'я. - Частина II. - Тези доповідей. - 29-31 травня 2013.– С. 168.
 10. Shevchenko V.V. Proposals for improving the technical state of turbogenerators in excess of the service life / V.V. Shevchenko // Kremenchug: Kremenchug Mikhaïlo Ostrogradskyi National University. - Modern Electrical and Energy Systems. (MEES-2017 IEEE)– 2017. - P.p. 156-159.

СЕРТИФИКАТ

подтверждает, что

Шевченко Валентина Владимировна

автор статьи:

**"РОЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В ПОДДЕРЖАНИИ БАЛАНСА АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИСТЕМЕ"**

приняла участие в XXXIV Международной научной конференции
"Актуальные научные исследования в современном мире"
(26-27 февраля 2018 г.)

глава оргкомитета,
канд. ист. наук, Олег Водяной

27.02.2018 г.
г. Переяслав-Хмельницький • Україна

СЛ2627072